

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF GASTRIC BYPASS IN THE TREATMENT OF MORBID OBESITY

Sayidburxonov S.S.

Central Asian Medical University.

sayidburxonov24@gmail.com

Doc. M.N.Xayitov I.B.

Urinboev J.E.

Utkirov M.M.

Ruziev Sh.A.

Tashkent Medical Academy.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14678167>

ARTICLE INFO

Received: 11th January 2025

Accepted: 16th January 2025

Online: 17th January 2025

KEYWORDS

Bariatric surgery, metabolic syndrome, morbid obesity, gastrobypass surgery, "sleeve" gastrectomy.

ABSTRACT

In the period from 2022 to 2024. In the department of planned surgery of the city clinical hospital No. 1 (City Clinical Hospital No. 1. Tashkent), 40 patients were treated as inpatients whose BMI exceeded 30 kg/m². Of the operated patients, 27 (67.5%) were women, 13 (32.5%) were men. The average age was 37.3 ± 0.84 years. Laparoscopic gastric bypass was performed in 8 (20%) patients, and 32 (80%) patients underwent "sleeve" gastrectomy.

Long-term results of surgical treatment were monitored for up to 2 years through inpatient and outpatient examinations. We also monitored changes in patients' quality of life indicators before surgery and 1 year after the intervention.

It must be emphasized that the surgical method of treating patients with morbid obesity is the only one that allows a person to return to a full life, reduce disability, and also relieve him of the physical, cosmetic and mental inconveniences caused by obesity.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ MORBIDНОГО ОЖИРЕНИЯ

Сайидбурхонов С.С.

Среднеазиатский медицинский университет.

sayidburxonov24@gmail.com

Док. М.Н.Хайитов И.Б.

Уринбоев Ж.Э.

Уткиров М.М.

Рузиев Ш.А.

Ташкентская медицинская академия.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14678167>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 11th January 2025

Accepted: 16th January 2025

Online: 17th January 2025

KEYWORDS

Бариатрические операции, метаболический синдром, морбидное ожирение, минигастрошунтирование, «sleeve»-резекция желудка.

В период с 2022 по 2024 гг. в отделении плановый хирургии городской клинической больницы №1 (ГКБ №1. г Ташкент) на стационарном лечении находились 40 пациентов, у которых ИМТ превышал 30 кг/ м². Из прооперированных пациентов женщин было 27 (67,5%), мужчин – 13 (32,5 %). Средний возраст составил 37,3 ± 0,84 года. Лапароскопическое гастрощунтирование желудка произведено 8 (20%) пациентам, и 32 (80 %) пациентам выполнена «sleeve»-резекция желудка.

Отдаленные результаты хирургического лечения прослежены в период до 2 лет путем стационарного и амбулаторного обследования. Нами также проводился мониторинг изменений показателей качества жизни пациентов до операции и через 1 год после вмешательства.

Необходимо подчеркнуть, что хирургический метод лечения больных с морбидным ожирением – единственный, который позволяет вернуть человека к полноценной жизни, снизить инвалидность, а также избавить его от физических, косметических и психических неудобств, обусловленных ожирением.

По расчетам экспертов ВОЗ, к 2025 г. число больных ожирением превысит 300 млн. человек. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, до 1,9 млрд. взрослых жителей Земли (39%) обладают избыточной массой тела (ИМТ), из них около 650 млн (14%) страдают такой проблемой, как ожирение. [1]. Лапароскопическая продольная резекция желудка (ЛПРЖ) зарекомендовала себя как один из действенных способов оперативного лечения ожирения. Наряду с этим появляются новые хирургические методы, один из которых — лапароскопическая гастропликация [2]. В настоящее время большинством исследователей признается, что консервативное лечение крайних степеней ожирения либо неэффективно и чрезвычайно трудно, либо достигнутый с его помощью эффект бывает кратковременным. [3]. Именно это обстоятельство заставляет клиницистов уже давно искать новые, более эффективные методы лечения алиментарного ожирения, включая хирургические.

Цель работы: провести анализ результатов лечения больных с морбидным ожирением.

Материал и методы В период с 2022 по 2024 гг. в отделении плановой хирургии городской клинической больницы №1 (ГКБ №1.г Ташкент) на стационарном лечении находились 40 пациентов, у которых ИМТ превышал 30 кг/ м². Из прооперированных пациентов женщин было 27 (67,5%), мужчин – 13 (32,5 %). Средний возраст составил 37,3 ± 0,84 года. Наиболее часто ожирению сопутствовали сердечно-сосудистая патология – в 70,1 % случаев, нарушения функции внешнего дыхания – в 31,6 %,

сахарный диабет – в 17,4 %, заболевания опорно-двигательного аппарата – в 11,7 %. Лапароскопическое гастрощунтирование желудка произведено 8 (20%) пациентам, и 32 (80 %) пациентам выполнена «sleeve»-резекция желудка.

Результаты исследования и их обсуждение. Отдаленные результаты хирургического лечения прослежены в период до 2 лет путем стационарного и амбулаторного обследования. Нами также проводился мониторинг изменений показателей качества жизни пациентов до операции и через 1 год после вмешательства. В течение первого года после операции гастрощунтирования желудка процент потери избыточной массы тела составил 73,7%. После гастрорестриктивных операций потеря веса в среднем была 26,3 % от исходной. Оценивая влияние операций на течение сопутствующей патологии, необходимо сказать, что отмечена сильная корреляционная зависимость показателей глюкозы крови и артериального давления. Глюкоза крови (ммоль/л) $8,3 \pm 1,51$ $7,7 \pm 1,12$ $6,3 \pm 0,81$ $4,5 \pm 1,94$ $r = 0,92$, $p < 0,001$ Артериальное давление (сист.) $180 \pm 17,2$ $175 \pm 21,7$ $160 \pm 13,3$ $140 \pm 13,6$ $r = 0,77$, $p < 0,01$ Повысился уровень социальной активности – эмоциональная и физическая способность к общению с представителями общей популяции.

Таблица 1.

Частота сопутствующей патологии у больных, перенесших ЛПРЖ желудка

Заболевание	Сроки		
	До операции	После 0,5-1,0 года	После 1-2 года
Артериальная гипертензия	13 (52%)	2 (8%)	0 (%)
Нарушение углеводного Обмена	4 (16%)	1 (4%)	0 (%)
Дыхательная недостаточность	4 (16%)	0 (%)	0 (%)
Остеоартроз	11 (44%)	7 (28%)	4 (16%)
Желчнокаменная Болезнь	3 (12%)	0 (%)	0 (%)
Дислипидемия	17 (68%)	4 (16)	0 (%)
Дисменорея или нарушение потенции	3 (12%)	2 (8%)	1 (4%)
Прочие	1 (4%)	1 (4%)	1 (4%)

При анализе полученных данных можно отметить, что через 0,6-1,0 года частота практически всех сопутствующих заболеваний значительно снижается. Так, частота артериальной гипертензии, дыхательной недостаточностью, дислипидемия и нарушения углеводного обмена снизились в 80% и через 1,5 года он не был диагностирован ни у одного из больных. У большинства больных, до операции имевших нарушение функции яичников (у женщин) или потенции (у мужчин),

произошла их нормализация, улучшились семейные взаимоотношения, а несколько пациенток родили здоровых детей. Так, частота остеоартроз снизилась в 30% и через 1,5 года в 60%. У большей части больных по-прежнему не было выявлено сопутствующей патологии. Через 1,5 года после ЛПРЖ отмечено значительное снижение частоты сопутствующих заболеваний.

Таблица 2.

Частота сопутствующей патологии у больных, перенесших ЛГШЖ желудка

Заболевание	Сроки		
	До операции	После 0,5-1,0 года	После 1-2 года
Артериальная гипертензия	11 (44%)	2 (8%)	0 (%)
Нарушение углеводного Обмена	25 (100%)	0 (%)	0 (%)
Дыхательная недостаточность	7 (28%)	2 (8%)	0 (%)
Остеоартроз	16 (64%)	6 (24%)	5 (20%)
Желчнокаменная Болезнь	1 (4%)	0 (%)	0 (%)
Дислипидемия	11 (44%)	3 (12%)	0 (%)
Дисменорея или нарушение потенции	4 (16%)	1 (4%)	1 (4%)
Прочие	3 (12%)	0 (%)	0 (%)

После ЛГШЖ при анализе полученных данных можно отметить, что через 0,6-1,0 года частота практически всех сопутствующих заболеваний значительно снижается. Так, частота артериальной гипертензии, дыхательной недостаточностью, дислипидемия и снизилась в 80% и через 1,5 года он не был диагностирован ни у одного из больных. Так, частота нарушения углеводного обмена (СД 2 тип) снизилась в 100%. У большинства больных, до операции имевших нарушение функции яичников (у женщин) или потенции (у мужчин), произошла их нормализация. Так, частота остеоартроз снизилась в 30% и через 1,5 года в 60%. Через 1,5 года после ЛГШЖ отмечено значительное снижение частоты сопутствующих заболеваний.

Выводы. Необходимо подчеркнуть, что хирургический метод лечения больных с морбидным ожирением – единственный, который позволяет вернуть человека к полноценной жизни, снизить инвалидность, а также избавить его от физических, косметических и психических неудобств, обусловленных ожирением.

References:

1. Stoica L, Dobrescu A, Isaic A, Verdeş G, Tarța C, Lazăr F. Metabolic and Hormonal Changes after Sleeve Gastrectomy and Mini Gastric Bypass in a Rat Model of Induced Type 2

Diabetes Mellitus and Obesity. *Chirurgia (Bucur)*. 2019 Nov-Dec;114(6):732-738. doi: 0.21614/chirurgia.114.6.732. PMID: 31928578.

2. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Шестакова М.В., Трошина Е.А., Мазурина Н.В., Шестакова Е.А., Яшков Ю.И., Неймарк А.Е. и со-авт. Лечение морбидного ожирения у взрослых. *Ожирение и ме-таболизм*. 2018;15(1):53-70. Dedov II, Melnichenko GA, Shestakova MV, Troshina EA, Mazurina NV, Shestakova EA, Yashkov Yul, Neimark AE, et al. Morbid obesity treatment in adults. *Obesity and metabolism*. 2018;15(1):53-70. (In Russ.). <https://doi.org/10.14341/omet2018153-70>.

3. Alpana P Shukla 1, Elizabeth Mauer 2, Leon I Igel 3, Wanda Truong doi: 10.2337/dc17-2244. Epub 2018 Feb 27.